

Entre o Medo e o Poder: O Malleus Maleficarum como Instrumento de Controle Religioso e Social

Livro: Malleus Maleficarum

Ano: 1486

O *Malleus Maleficarum*, redigido em 1486 por monges dominicanos, constitui um dos

tratados mais emblemáticos do final da Idade Média acerca da feitiçaria e da demonologia. Escrito originalmente em latim, o texto sistematiza a visão teológica cristã sobre a atuação do Mal no mundo, descrevendo práticas atribuídas às bruxas, pactos demoníacos e formas de suposta intervenção

sobrenatural. Embora frequentemente associado à origem do satanismo e da bruxaria, o tratado não representa a voz dessas tradições, mas sim o olhar inquisitorial que buscou nomeá-las, temê-las e suprimi-las. Ainda assim, sua influência atravessou séculos, moldando o imaginário ocidental sobre o oculto, o proibido e o feminino marginalizado. Traduzido para diversas línguas ao longo do tempo, o *Malleus Maleficarum* permanece como um documento histórico fundamental para compreender a interseção entre religião, poder, medo e misticismo.

O manuscrito exerceu papel significativo no contexto da Inquisição, sendo amplamente utilizado como referência normativa na identificação, acusação e julgamento de indivíduos suspeitos de bruxaria. Ao sistematizar sinais considerados indícios de práticas heréticas e demoníacas, a obra tornou-se recorrente em processos inquisitoriais, sobretudo em determinadas regiões da Alemanha, onde sua influência foi particularmente acentuada. De acordo com a narrativa apresentada no tratado, certos indivíduos, descritos como negligentes em relação à fé cristã e à própria salvação espiritual, teriam se afastado de Deus e passado a venerar o Diabo. A esses sujeitos são atribuídas práticas consideradas extremas e moralmente abjetas, como a realização de oferendas tidas como “desumanas”, o assassinato de crianças, mulheres e recém-nascidos inclusive fetos ainda no útero, bem como a destruição deliberada de terras

agrícolas, plantações, rebanhos e vinhedos. Ademais, o texto afirma que tais indivíduos lançariam maldições sobre pessoas e territórios, condenando famílias, colheitas e comunidades inteiras a sofrimentos prolongados por gerações.

Do ponto de vista historiográfico, tais descrições são compreendidas como construções discursivas próprias do imaginário demonológico tardo-medieval, refletindo medos coletivos, tensões sociais e estratégias institucionais de controle, mais do que evidências empíricas de práticas efetivamente realizadas.

Nesse contexto, indivíduos que abandonavam a fé recebida por meio do sacramento do Batismo passavam a ser considerados hereges, por rejeitarem conscientemente os ensinamentos cristãos. Ao praticarem atos classificados como imorais, escandalizavam o próximo, contrariando a exortação bíblica expressa em 1 Coríntios 8:13, e cometiam pecados graves, incluindo a blasfêmia, entendida como ofensa direta à Divina Majestade e como ameaça à salvação da própria alma. É nesse contexto que se evidencia a necessidade de compreender o conhecimento que o *Malleus Maleficarum* nos oferece, não como um repositório de verdades, mas como um documento que suscita questionamentos fundamentais. Por que esse livro precisou existir? As práticas descritas em suas páginas correspondiam a fatos concretos ou eram projeções de uma sociedade marcada pelo medo do desconhecido e, sobretudo, pelo temor daquilo que escapava ao seu controle?

As chamadas “bruxas”, frequentemente retratadas como agentes do Mal, eram, em muitos casos, mulheres detentoras de saberes pouco compreendidos ou institucionalizados à época, como a leitura, a escrita e os conhecimentos medicinais transmitidos de forma oral. Esses saberes, alheios à autoridade eclesiástica e ao domínio masculino, colocavam tais mulheres à margem das estruturas tradicionais de poder.

A incapacidade da Igreja e dos homens de controlar esses corpos, práticas e conhecimentos pode ser compreendida como um dos fatores centrais que alimentaram o medo e, conseqüentemente, a perseguição. Assim, a Inquisição emerge não apenas como uma resposta religiosa ao suposto avanço do Mal, mas também como um mecanismo de contenção diante daquilo que desafiava a ordem social, espiritual e simbólica vigente. Diante desse cenário, surge a reflexão sobre o papel do medo como força motriz das ações humanas. Seria o medo daquilo que não se compreende ou não se controla o elemento que impulsiona práticas de perseguição e violência? Ao longo da história, observa-se que o desconhecido tende a ser interpretado como ameaça, sobretudo quando associado ao conhecimento que escapa às estruturas de poder estabelecidas.

Aquele que não detém o controle teme quem possui o saber. Nesse sentido, o temor não recai apenas sobre a suposta existência de bruxas ou feiticeiros, mas sobre a autonomia intelectual, espiritual e simbólica de indivíduos que operavam à margem das instituições oficiais. A crença em um mundo espiritual, por sua vez, pode ser

compreendida como uma construção moldada pela experiência, pela cultura e pela sabedoria de cada época, não se apresentando como uma verdade única ou universal.

É importante reconhecer que a maioria das mulheres perseguidas não praticava qualquer forma de feitiçaria. Contudo, tal constatação não implica a negação absoluta da existência de práticas espirituais alternativas. O problema central não reside na existência ou não dessas práticas, mas na forma como o medo, aliado ao desejo de controle, legitimou discursos e ações que resultaram na marginalização, silenciamento e punição de corpos e saberes femininos. A Inquisição teve início no século XIII, sendo institucionalizada entre os anos de 1231 e 1233, durante o pontificado do Papa Gregório IX. Embora inserida em um contexto histórico específico, seus efeitos ultrapassam os limites temporais da Idade Média, refletindo-se, de diferentes formas, na sociedade contemporânea.

Atualmente, observa-se uma configuração distinta do mesmo mecanismo de exclusão: a intolerância religiosa. Tal prática manifesta-se na condenação de crenças e expressões espirituais divergentes daquelas consideradas normativas, gerando preconceito, discriminação e situações socialmente degradantes. Assim como no período inquisitorial, o que se percebe é a dificuldade em conviver com a diversidade religiosa e simbólica, bem como a tendência de transformar o diferente em ameaça. Dessa forma, a Inquisição pode ser compreendida não apenas como um evento histórico encerrado, mas como um modelo de pensamento que persiste, adaptado às dinâmicas sociais contemporâneas, evidenciando a permanência do medo, do controle e da intolerância como instrumentos de exclusão. Ao observar o desenvolvimento histórico desses acontecimentos ao longo dos séculos, percebe-se que o *Malleus Maleficarum* não se propõe a revelar o mal em si, mas a expor quem detém o poder de defini-lo. A perseguição que se instaurou não teve início exclusivamente pelo medo do Diabo, mas, sobretudo, pelo temor diante da mulher e de indivíduos que possuíam conhecimentos que escapavam às estruturas de controle vigentes fossem esses saberes de natureza espiritual, medicinal ou simbólica. Esse mecanismo de exclusão e perseguição jamais foi plenamente desmontado. Ele se transformou, adaptou-se ao tempo e às novas configurações sociais, mas permaneceu operante. As marcas deixadas pela Inquisição ainda se fazem presentes, inserindo a sociedade em um ciclo contínuo e inacabado de desrespeito, intolerância e marginalização, que não se limita às chamadas “bruxas”, mas atinge todos aqueles que desafiam normas impostas, saberes legitimados e identidades hegemônicas.

Ana Clara Ribeiro Marcondes.

Referências

- DELUMEAU, Jean. *História do medo no Ocidente (1300–1800): uma cidade sitiada*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
- GINSBURG, Carlo. *Os andarilhos do bem: feitiçaria e cultos agrários nos séculos XVI e XVII*. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.
- HUTTON, Ronald. *The Witch: A History of Fear, from Ancient Times to the Present*. New Haven: Yale University Press, 2017.
- KRAMER, Heinrich; SPRENGER, Jacob. *Malleus Maleficarum*. Tradução e introdução de Montague Summers. Londres: Pushkin Press, 2007.
- LE GOFF, Jacques. *O imaginário medieval*. Lisboa: Editorial Estampa, 1994.
- LEVACK, Brian P. *The Witch-Hunt in Early Modern Europe*. 4. ed. Londres: Routledge, 2016.
- RUSSELL, Jeffrey Burton. *Witchcraft in the Middle Ages*. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
- SCOTT, Joan Wallach. *Gênero: uma categoria útil de análise histórica*. Educação & Realidade, Porto Alegre, v. 20, n. 2, p. 71–99, 1995.
- SOUZA, Laura de Mello e. *O diabo e a Terra de Santa Cruz: feitiçaria e religiosidade popular no Brasil colonial*. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.